

УДК 351: 342.6

Шаповалова Інна Олександрівна –

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування,
Національна академія внутрішніх справ,
пл. Солом'янська 1, м. Київ, 03035,
<https://orcid.org/0009-0000-7943-7835>

Inna O. Shapovalova –

PhD student of the Department of Public Administration and Management,
National Academy of Internal Affairs,
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0000-7943-7835>

Характеристика механізму професіоналізації працівників Державного бюро розслідувань

У статті автором ґрунтовно охарактеризовано механізм професіоналізації працівників Державного бюро розслідувань. Обґрунтовано, що професіоналізація працівників Державного бюро розслідувань на навчання; є необхідною умовою розвитку конкурентоспроможності держави на світовій арені та формування довіри до інститутів влади з боку громадянського суспільства в умовах сьогодення. Відповідно, механізми забезпечення розвитку професіоналізації Державного бюро розслідувань – це організаційно-правові, мотиваційно-ціннісні та інші інтегровані інструменти стимулювання працівників Державного бюро розслідувань до самовдосконалення та самореалізації з метою вирішення завдань і виконання функцій органів державної влади. Розвиток професіоналізації Державного бюро розслідувань передбачає застосування зокрема організаційного механізму як координуючого засобу у сфері організації. Установлено, що на сьогодні дослідження механізмів забезпечення розвитку професіоналізації Державного бюро розслідувань здійснюється переважно з використанням людиноцентричної парадигми, інструментального, мотиваційного та ресурсного підходів. Формування цих механізмів передбачає цільову спрямованість на самовідкриття, самовдосконалення й самореалізацію державного 8 службовця як особистості та визначення узгодженого комплексу відповідних цій меті заходів, важелів, стимулів і ресурсів. Професіоналізація є динамічним процесом, внаслідок якого в працівника Державного бюро розслідувань формується об'єктивна та суб'єктивна готовність до професійної діяльності, що передбачає володіння необхідними знаннями, формування відповідних умінь та навичок. Отже, у науковому тлумаченні професіоналізації превалює діяльнісний підхід, що акцентує увагу на становленні працівника як професіонала, тобто людини, котра досконало володіє навичками, знаннями, вміннями, необхідними для певного виду діяльності. Професіоналізація працівників Державного бюро розслідувань як динамічний процес має протяжність у часі та визначеність стадій, кожна з яких може закріплювати або змінювати досягнутий рівень фаховості.

Ключові слова: професіоналізація, Державного бюро розслідувань, механізм, механізм професіоналізації, механізм професіоналізації Державного бюро розслідувань, суб'єкт, стимулювання.

I.O. Shapovalova Characteristics of the Mechanism of Professionalization of the State Bureau of Investigation Employees

In the article, the author thoroughly describes the mechanism for professionalizing employees of the State Bureau of Investigation. It is substantiated that the professionalization of employees of the State Bureau of Investigation for training; is a necessary condition for the development of the state's competitiveness in the world arena and the formation of trust in government institutions by civil society in today's conditions. Accordingly, the mechanisms for ensuring the development of the professionalization of the State Bureau of Investigation are organizational-legal, motivational-value and other integrated tools for stimulating employees of the State Bureau of Investigation to self-improvement and self-realization in order to solve tasks and perform the functions of state

authorities. The development of the professionalization of the State Bureau of Investigation involves the use of, in particular, an organizational mechanism as a coordinating tool in the field of organization. It is established that today the study of mechanisms for ensuring the development of the professionalization of the State Bureau of Investigation is carried out mainly using the human-centric paradigm, instrumental, motivational and resource approaches. The formation of these mechanisms involves a targeted focus on self-discovery, self-improvement and self-realization of a civil servant as an individual and the definition of a coordinated set of measures, levers, incentives and resources corresponding to this goal. Professionalization is a dynamic process, as a result of which an employee of the State Bureau of Investigation forms an objective and subjective readiness for professional activity, which involves possessing the necessary knowledge, forming the appropriate skills and abilities. Therefore, in the scientific interpretation of professionalization, an activity approach prevails, which focuses on the formation of an employee as a professional, that is, a person who perfectly possesses the skills, knowledge, abilities necessary for a certain type of activity. Professionalization of employees of the State Bureau of Investigation as a dynamic process has a duration in time and a certain number of stages, each of which can consolidate or change the achieved level of expertise.

Keywords: *professionalization, State Bureau of Investigation, mechanism, professionalization mechanism, professionalization mechanism of the State Bureau of Investigation, subject, stimulation.*

Постановка проблеми. Євроінтеграційні процеси, які відбуваються в Україні зумовили здійснити реформування правоохоронних органів, що зумовило створення сучасного суб'єкта публічного адміністрування – такого як Державне бюро розслідувань. Відповідно, у сучасних умовах суспільного розвитку України ефективність діяльності будь-якої керівної структури та органів державної служби багато в чому визначається підбором персоналу, їх професійною підготовкою, діловими та людськими якостями, здатністю швидко та раціонально виконувати свої функціональні обов'язки. Для того, щоб забезпечувати належний рівень професіоналізму, державний службовець зобов'язаний постійно підтримувати високий рівень своєї компетентності, періодично підвищувати кваліфікацію. Професійний розвиток державного службовця повинен мати безперервний характер, здійснюватися протягом всієї його професійної діяльності. Однак сьогодні не всі державні службовці відповідають цим вимогам, в тому числі й працівники Державного бюро розслідувань. Саме тому назріла необхідність у дослідженні механізму професіоналізації працівників Державного бюро розслідувань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці функціонування механізму персоналізації Державного бюро розслідувань приділяють увагу представники української наукової спільноти, серед яких: О. Р. Звоненко, О. В. Климчук, В. В. Комашко, О. П. Левківська, Н. Р. Носевич, І.Д. Пастух, О.Г.

Стрельченко, Є. Д. Скулиш, Р. М. Труба, О. Г. Усатий, В. І. Цимбалюк, М. М. Чикалова, В. І. Чечерський, О. В. Шамара, О. М. Юрченко та інші.

Метою статті є теоретико-прикладний аналіз функціонування механізму професіоналізації працівників Державного бюро розслідувань.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку системи публічного управління поступово переглядається чітка ієрархічна структура держави та створюються умови для максимального включення соціальних спільнот і деяких індивідів як в управління окремими політиками, так і в стратегічне планування розвитку держави.

Щоб здійснити ґрунтовне дослідження механізму персоналізації працівників Державного бюро розслідувань потрібно з'ясувати сутність «механізму персоналізації працівників» в цілому та як видову категорію «механізму персоналізації працівників Державного бюро розслідувань».

Першою досліджуваною категорією є поняття «персоналізація службовців», «механізму персоналізації працівників», що є вагомою складовою проходження публічної служби в цілому.

Треба зауважити на тому, що загальне поняття «професіоналізація», В. Лапшина визначає як процес, в результаті якого у працівника формується об'єктивна (наявність знань, умінь, навичок та професійно важливих

якостей) і суб'єктивна (усталена адекватна мотивація) готовність до професійної діяльності. Професіоналізм є результатом цього процесу, показником успішності його здійснення, якісною характеристикою фахівця-професіонала. Таким чином, професіоналізм виступає якісною характеристикою результату здобуття знань та досвіду, а тому потенційно його може набути кожен. Інакше кажучи, професіоналізація – це процес становлення і розвитку професіоналізму [1].

Саме персоніфікація за розумінням Е. Дюркгейма сприяє реалізації соціальних змін, створюючи умови для розвитку суспільства. Ставлячи в центр своєї теоретичної конструкції спеціалізацію і розподіл праці як необхідні параметри розвитку суспільств, Е. Дюркгейм вважав, що професійна група може стати одним із тих інститутів, які підтримують соціальний порядок [2].

Найсучасніше та найбільш чітке визначення професіоналізації надає Енциклопедія державного управління, згідно з яким професіоналізація – це процес планування необхідних знань, умінь і навичок; адаптація до професійного середовища [3, с. 368].

Професіоналізація державного службовця розглядається у широкому значенні, що має декілька аспектів, а саме: становлення професійної самосвідомості посадовця (особистісно психологічний аспект, окреслений у понятті «професійний розвиток»); формування професійних знань, умінь, становлення державного службовця як професіонала (соціальний аспект – «професійна соціалізація») [4, с. 368].

Професіоналізація державного службовця у вузькому значенні – це професійна соціалізація службовця (засвоєння ним професійних норм, цінностей, знань; набуття вмій і навичок, необхідних для успішної професійної діяльності; становлення його професійної моралі, світогляду).

Наразі в Україні професіоналізація державних службовців відбувається за допомогою поєднання системи безперервної професійної освіти (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, самоосвіта, стажування) й практичної діяльності на посаді. Н. Колісніченко і Г. Стойкова розглядають професіоналізацію як відкриту систему, що

активно взаємодіє з викликами сьогодення. Досліджуючи теоретичні засади професіоналізації державної служби, науковці виокремили чотири функції професіоналізації: адаптація до вимог зовнішнього середовища; досягнення мети в процесі професійної діяльності; упорядкування й підтримка внутрішньої єдності системи владних відносин; підтримка цінностей системи державного управління, формування і підтримка професійної культури [5].

Слід зазначити, що погоджуючись з трактуванням спеціалізації як системи, необхідно визначити її елементи, зв'язки з іншими системами, соціальну взаємодію. В даному випадку найбільш продуктивним методологічним підходом до аналізу спеціалізації як системи є системний підхід.

Допущення спеціалізації методом системного аналізу передбачає розуміння її амбівалентності, включаючи включення індивіда в соціальні умови спеціалізації і умовне виключення, засноване на рефлексії для самоаналізу, а також розмежування елементів цієї системи: суб'єкта, об'єкта, форми.

Поняття «професіоналізм» можна тлумачити як високий рівень майстерності, що дозволяє досягати значних результатів у специфічній діяльності. М. Вебер розглядав професіоналізм у сфері управлінської діяльності крізь аксіологічну призму, трактуючи його як соціальну цінність, що підвищує ефективність будь-якої діяльності. Ключовими характеристиками професіонала публічного управління, на думку вченого, є раціональність, що ґрунтується на наукових знаннях та технологіях професійної діяльності, і визнання пріоритету громадського інтересу як основи планування управлінського процесу. Бюрократія, на думку М. Вебера, зобов'язана чітко дотримуватися формальних правил. При цьому державний чиновник повинен бути поза політикою [6].

Досліджуючи професіоналізацію як процес, розтягнутий у часі, можна умовно виділити кілька її стадій: 1) академічний етап (здобуття професійної освіти); 2) входження в професію (на цьому етапі працівник починає застосовувати набуті в процесі навчання знання, вміння та навички, поступово випрацьовуючи власний фаховий стиль); 3) продуктивна стадія

(фахівець реалізує набутий досвід, рефлексує власні здобутки, здійснює функцію наставника); 4) експертність (працівник досягає такого рівня фаховості, що може оцінювати не лише роботу своєї організації, а й галузі загалом, робити власні висновки та рекомендації щодо вдосконалення виробничих процесів). Як показує практика українських реалій у сфері публічного управління, не завжди всі стадії професіоналізації йдуть послідовно, одна за одною. Чимало публічних службовців, зокрема високопосадовців, які обіймають так звані політичні посади, та посадових осіб місцевого самоврядування, поєднують першу та другу стадії. Іноді перша стає елементом підвищення кваліфікації, якщо внаслідок отримання виборної посади особа різко змінила професійне поле.

А. Флекснер виокремив ключові елементи професіоналізації, а саме: наявність спеціальних базових знань, здобутих у процесі формальної освіти і підтверджених відповідним документом про освіту; володіння спеціальними техніками та технологіями роботи; дотримання професійної етики. Схожу думку висловив Б. Барбер, який окреслив загальні якісні ознаки професіоналізму, зокрема високий рівень знань, орієнтацію на суспільний інтерес, високу саморегуляцію через інтерналізацію етичного коду, професійну творчість, професійний досвід та досягнення [7]. Саме ці характеристики, на думку вченого, дають змогу адаптуватися до висококонкурентного професійного середовища та максимально реалізувати креативний потенціал особистості. Такий аспект питання професіоналізму публічної служби може бути розглянутий як загальний, проте потребує доповнення специфічними елементами, характерними саме для сфери публічного управління.

О. Оболенський та В. Сорока розглядають професіоналізм управлінської діяльності як сукупність загальнотеоретичних, спеціальних управлінських та психологічних знань, умінь і навичок, якими повинен володіти керівник для ефективного здійснення й корекції управлінської діяльності [8, с. 20–27].

М. Севтунов професіоналізм державних службовців концептуалізує як вищий ступінь досконалості, визначений вид діяльності, найвищий рівень майстерності, здійснення справи на високому рівні [9]. Погоджуючись із таким підходом, вважаємо за необхідне

доповнити його визначенням С. Білорусова, який тлумачить професіоналізм державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування як здатність знаходити в реальних умовах найбільш ефективні шляхи та способи реалізації поставлених завдань у межах наданих повноважень. При цьому посадовцям важливо використовувати фахові технології демократичних суспільств; мати стійку вмотивованість до роботи; досягати високих результатів у процесі виконання своїх професійних обов'язків; дотримуватись етичних норм публічної служби; прагнути до професійного зростання і розвитку [10, с. 33].

Охарактеризувавши позиції дослідників вважаю за доцільне запропонувати авторське тлумачення поняття *«професіоналізації працівників Державного бюро розслідування» як професійна соціалізація працівника, що полягає у формуванні та якісній реалізації професійних знань, умінь та навичок у процесі публічної діяльності з метою досягнення кінцевого результату через становлення його професійної моралі та світогляду.*

Аналізуючи професійні компетенції та вимоги до публічних службовців, І. Гусак наголошує, що обов'язковими вимогами є знання законодавства, володіння державною та іноземними мовами, вміння стратегічного планування, планування роботи та організація реалізації цих планів, етика і мораль [11].

Л. Антонова та Л. Козлова до основних критеріїв професіоналізму публічного службовця відносять нормативно-правову й управлінську освіченість; володіння теоретико-методологічними основами публічного управління й адміністрування; володіння методами наукового пошуку та досліджень, навичками творчого мислення й критичного ставлення до реальності; інтерес до інновацій у власній професійній сфері; володіння державною мовою; вміння працювати з людьми та загальні знання з психології управління; інтелігентність та порядність [12].

К. Кікіньова зазначає, що професіоналізація кадрового забезпечення державної служби – це системне соціальне явище та діяльнісний процес якісних та кількісних змін у професійній сфері державних службовців. Поєднуючи такі складові, як розвиток професії, становлення державного службовця як фахівця-

професіонала та становлення державних службовців як специфічної соціально-професійної групи, професіоналізація є інструментом державної кадрової політики. Професіоналізація розглядається як у широкому соціальному змісті (формування суспільних інститутів, правил, норм), так і у вузькому (побудова професійних груп з певними цінностями та інтересами; професійні позиції і ролі) [13].

Цікавим видається зауваження авторів Енциклопедичного словника з державного управління щодо професіоналізму, зокрема вони вказують на те, що «професіоналізм є інтегрованою характеристикою якостей працівника, який переважно відповідає вимогам робочого місця, професійної діяльності. У ширшому значенні – це динамічна якість, яка формується в процесі професійного становлення працівника, інтегрування його у професійну діяльність» [14, с. 601].

Ведучи мову про професіоналізацію публічної служби, важливо розуміти не лише теоретико-методологічні аспекти проблеми, але й враховувати позицію практиків, які максимально занурені в процес публічного управління, а тому продукують аналітичне бачення питання.

Як і будь-яка діяльність так і діяльність працівників Державного бюро розслідувань має реалізовуватися за допомогою відповідного механізму, який у нашому випадку розглядається як механізм персоналізації працівників Державного бюро розслідувань.

Таким чином, необхідно дослідити таку категорію як механізм професіоналізації працівників, що формулюється як родова категорія по відношенню до механізму професіоналізації працівників Державного бюро розслідувань.

Найважливішою характеристикою кадрового персоналу Державного бюро розслідувань є його якість та вдосконалення, що визначаються підвищенням освітнього рівня, загальної культури, набуттям досвіду, професіоналізації.

Реалізація принципу професіоналізації на службі в Державному бюро розслідувань забезпечується, насамперед, через механізми професійного розвитку державних службовців.

Поняття професійного розвитку кадрів службової діяльності працівників Державного бюро розслідувань є багатогранною та включає наступні механізми регулювання:

1) професійно-кваліфікаційний розвиток, пов'язаний найчастіше із навчанням, самоосвітою державних службовців, набуття ними нових знань, безперервним підвищенням кваліфікації службовців; набуттям професійного досвіду у Державному бюро розслідувань;

2) професійно-посадовий розвиток, пов'язаний із службово-посадовим просуванням, можливістю використання службовця як у рамках конкретного Державного бюро розслідувань, так і (з урахуванням службової ротації) в інтересах всієї системи публічного управління;

3) особистісно професійний розвиток, що розуміється як динамічний інтегративний процес, пов'язаний зі змінами особистісних і професійних характеристик, що забезпечує новий рівень потреб, готовності й можливості саморозвитку і самореалізації фахівця в процесі службової діяльності Державного бюро розслідувань [15].

Процес професійного розвитку державних цивільних службовців є сумарним результатом процесу професійної підготовки й отримання додаткової професійної освіти, що включає професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування державних цивільних службовців.

Практика показує, що в сучасній системі професійної освіти державних кадрів системи публічної служби в Україні є чимало «вузьких місць».

Структуру системи професійної освіти і професіоналізації кадрів працівників Державного бюро розслідувань складають із декількох складових компонентів [16]: підготовка кадрів для професійної діяльності у Державному бюро розслідувань; перепідготовка кадрів для професійної діяльності у Державному бюро розслідувань; підвищення кваліфікації публічних службовців за загальними та спеціальними програмами для ефективності професійної діяльності у Державному бюро розслідувань; стажування публічних службовців.

Наразі нормативний порядок підвищення кваліфікації має низку невирішених суперечностей, адже майже не враховує

результати здобувача в процесі такого навчання. Це зумовлює відсутність належних стимулів до професійного розвитку працівників Державного бюро розслідувань, формалізації процесу підвищення кваліфікації, зведення його лише до отримання документа з метою відповідного звітування. Наслідком такого процесу стає і невисокий рівень освітніх програм, що пропонуються провайдерами надання послуг з підвищення кваліфікації працівників Державного бюро розслідувань.

Іншою проблемою є недостатньо розроблені кваліфікаційні вимоги до різного рівня посад, а також відсутність можливості здійснювати належну особистісно професійну діагностику кадрового складу через її недостатню розробленість на теоретико-методологічному рівні [17].

Вважаємо за доцільне запропонувати наступні шляхи підвищення професіоналізації працівників Державного бюро розслідувань: виокремити перелік підстав для направлення працівників Державного бюро розслідувань на навчання; формулювання впливу професійного розвитку на кар'єру працівників Державного бюро розслідувань на навчання; розроблення та впровадження сучасних підходів щодо розвитку професійних компетентностей працівників Державного бюро розслідувань на навчання, що мотивуватимуть до безперервного професійного розвитку, збільшення в цьому процесі кількості практик використання сучасних цифрових технологій та методик; формування спеціалізованого єдиного інформаційного ресурсу для розвитку професійних компетентностей працівників Державного бюро розслідувань на навчання на основі єдиної інформаційної системи, надання їм можливостей самостійного професійного розвитку.

Відповідно, під механізмом професіоналізації працівників Державного бюро розслідувань слід вважати організаційно-правові, мотиваційно-ціннісні та інші інтегровані інструменти стимулювання працівників Державного бюро розслідувань до самовдосконалення та самореалізації з метою вирішення завдань і виконання функцій органів державної влади.

Висновки. Таким чином, професіоналізація працівників Державного бюро розслідувань на навчання; є необхідною умовою

розвитку конкурентоспроможності держави на світовій арені та формування довіри до інститутів влади з боку громадянського суспільства в умовах сьогодення. Відповідно, механізми забезпечення розвитку професіоналізації Державного бюро розслідувань – це організаційно-правові, мотиваційно-ціннісні та інші інтегровані інструменти стимулювання працівників Державного бюро розслідувань до самовдосконалення та самореалізації з метою вирішення завдань і виконання функцій органів державної влади. Розвиток професіоналізації Державного бюро розслідувань передбачає застосування зокрема організаційного механізму як координуючого засобу у сфері організації. Установлено, що на сьогодні дослідження механізмів забезпечення розвитку професіоналізації Державного бюро розслідувань здійснюється переважно з використанням людиноцентричної парадигми, інструментального, мотиваційного та ресурсного підходів. Формування цих механізмів передбачає цільову спрямованість на самовідкриття, самовдосконалення й самореалізацію державного 8 службовця як особистості та визначення узгодженого комплексу відповідних цій меті заходів, важелів, стимулів і ресурсів. Професіоналізація є динамічним процесом, внаслідок якого в працівника Державного бюро розслідувань формується об'єктивна та суб'єктивна готовність до професійної діяльності, що передбачає володіння необхідними знаннями, формування відповідних умінь та навичок. Отже, у науковому тлумаченні професіоналізації превалює діяльнісний підхід, що акцентує увагу на становленні працівника як професіонала, тобто людини, котра досконало володіє навичками, знаннями, вміннями, необхідними для певного виду діяльності. Професіоналізація працівників Державного бюро розслідувань як динамічний процес має протяжність у часі та визначеність стадій, кожна з яких може закріплювати або змінювати досягнутий рівень фаховості. Професіоналізм позначається на авторитеті людини, як і на ефективності її праці, вмінні передати свій досвід іншим людям, умінні справлятися з нестандартними робочими ситуаціями. Процес становлення працівника як професіонала зумовлений його особистісними здібностями,

умовами праці, мотивацією праці та інтересами самої людини. Професіоналізація залежить від досвіду діяльності у певній галузі, від освіти людини й якісної віддачі працівника Державного бюро розслідувань. Професіоналізація працівників Державного бюро розслідувань є

ключовим завданням держави на сучасному етапі її розвитку, що здійснюється на рівні Державного бюро розслідувань, яке задає тренди професійного навчання та підвищення кваліфікації публічних службовців.

Список використаних джерел:

1. Лапшина В. Професіоналізація: сутність та структура поняття. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2005/04/54-58__no-2-3__vol-7__2005__UKR.pdf (дата звернення: 02.09.2021).
2. Селіванов С.В. Державна міграційна служба України Професіоналізація публічної служби в Україні. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління*. Том 32 (71) № 5 2021 С. 30-26.
3. Енциклопедичний словник з державного управління / за ред. Ю. Ковбасюка, В. Трощинського, Ю. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.
4. Енциклопедія державного управління: у 8 т. Київ : НАДУ, 2011. Т. 6: Державна служба, 2011. 524 с.
5. Колісниченко Н., Стойкова Г. Особливості професіоналізації державних службовців: етапи, стадії, підходи. URL: <https://goo.gl/fdtQ9J> (дата звернення: 02.12.2024 р.).
6. Вебер М. Политика как призвание и профессия. URL: <https://booksonline.com.ua/view.php?book=39721> (дата звернення: 02.12.2024).
7. Барбер Б. Структура социальной стратификации и социальной мобильности. URL: https://sociology.mephi.ru/docs/sociologia/html/barber_strat_struct_soc_mobile.html (дата звернення: 11.09.2021).
8. Оболенський О. Професіоналізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. *Вісник державної служби України*. 2005. № 1. С. 20–27.
9. Севтунов М. Ефективність розвитку професіоналізму службовця місцевого самоврядування як складник успішного просування по службі. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2008-1/doc/3> (дата звернення: 10.09.2021).
10. Білорусов С. Розвиток професіоналізму та визначення ділових якостей державних службовців. *Вісник державної служби України*. 2005. № 2. С. 32–33.
11. Гусак І. Шлях до професіоналізму на державній службі. URL: http://lvivacademy.com/vidavniststvo_1/visnik9/fail/Gusak.pdf (дата звернення: 07.09.2021).
12. Антонова Л., Козлова Л. Професіоналізація державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування як напрям реалізації теорії лідерства в публічному управлінні. URL: http://www.dy.nauka.com.ua/pdf/1_2020/6.pdf (дата звернення: 12.09.2021).
13. Кікіньова К. О. Професіоналізація як процес підвищення ефективності державної служби в контексті європейських стандартів. *Державне будівництво*. 2008. № 2. URL: <https://goo.gl/zg1auR>.
14. Енциклопедичний словник з державного управління / за ред. Ю. Ковбасюка, В. Трощинського, Ю. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.
15. Фенхао Ч. Професіоналізація кадрів публічної служби. *Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління*. 2022. № 5 (65). С. 89-96.
16. Жиденко Н. А. Реформування сфери професійного навчання державних службовців в Україні: досвід Республіки Польща. *Вісник Національної академії державного управління при Президенті України. Серія «Державне управління»*. 2018. № 1. С. 45–51.
17. Дмитренко Г. В. Професійний розвиток кадрового потенціалу публічної служби в сучасних українських реаліях. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2020. № 3. С. 95–101. URL: <http://bit.ly/3qHeN33>.

References:

1. Lapshyna V. Profesionalizatsiia: sutnist ta struktura poniattia. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2005/04/54-58__no-2-3__vol-7__2005__UKR.pdf (data zvernennia: 02.09.2021).
2. Selivanov S.V. Derzhavna mihratsiina sluzhba Ukrainy Profesionalizatsiia publichnoi sluzhby v Ukraini. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia*. Tom 32 (71) № 5 2021 C. 30-26.
3. Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia / za red. Yu. Kovbasiuka, V. Troshchynskoho, Yu. Surmina. Kyiv: NADU, 2010. 820 s.
4. Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: u 8 t. Kyiv : NADU, 2011. T. 6: Derzhavna sluzhba, 2011. 524 s.
5. Kolisnichenko N., Stoikova H. Osoblyvosti profesionalizatsii derzhavnykh sluzhbovtziv: etapy, stadii, pidkhody. URL: <https://goo.gl/fdtQ9J> (data zvernennia: 02.12.2024 r.).
6. Veber M. Polytyka kak pryzvanye y professyia. URL: <https://booksonline.com.ua/view.php?book=39721> (data zvernennia: 02.12.2024).
7. Barber B. Struktura sotsyalnoi stratyfykatsyy y sotsyalnoi mobylnosti. URL: https://sociology.mephi.ru/docs/sociologia/html/barber_strat_struct_soc_mobile.html (data zvernennia: 11.09.2021).
8. Obolenskyi O. Profesionalizatsiia derzhavnoi sluzhby ta sluzhby v orhanakh mistsevoho samovriadvannia. *Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy*. 2005. № 1. S. 20–27.
9. Sevturnov M. Efektyvnist rozvytku profesionalizmu sluzhbovtzia mistsevoho samovriadvannia yak skladnyk uspishnoho prosuvannia po sluzhbi. URL: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/DeBu/2008-1/doc/3> (data zvernennia: 10.09.2021).
10. Bilorusov S. Rozvytok profesionalizmu ta vyznachennia dilovykh yakosti derzhavnykh sluzhbovtziv. *Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy*. 2005. № 2. S. 32–33.
11. Husak I. Shliakh do profesionalizmu na derzhavnii sluzhbi. URL: http://lvivacademy.com/vi-davnitstvo_1/visnik9/fail/Gusak.pdf (data zvernennia: 07.09.2021).
12. Antonova L., Kozlova L. Profesionalizatsiia derzhavnykh sluzhbovtziv ta sluzhbovtziv orhaniv mistsevoho samovriadvannia yak napriam realizatsii teorii liderstva v publichnomu upravlinni. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/6.pdf (data zvernennia: 12.09.2021).
13. Kikinova K. O. Profesionalizatsiia yak protses pidvyshchennia efektyvnosti derzhavnoi sluzhby v konteksti yevropeiskykh standartiv. *Derzhavne budivnytstvo*. 2008. № 2. URL: <https://goo.gl/zg1auR>.
14. Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia / za red. Yu. Kovbasiuka, V. Troshchynskoho, Yu. Surmina. Kyiv: NADU, 2010. 820 s.
15. Fenkhao Ch. Profesionalizatsiia kadriv publichnoi sluzhby. *Naukovi pratsi Mizhrehionalnoi akademii upravlinnia personalom. Politychni nauky ta publichne upravlinnia*. 2022. № 5 (65). S. 89-96.
16. Zhydenko N. A. Reformuvannia sfery profesiinoho navchannia derzhavnykh sluzhbovtziv v Ukraini: dosvid Respubliky Polshcha. *Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia "Derzhavne upravlinnia"*. 2018. № 1. S. 45–51.
17. Dmytrenko H. V. Profesiinyi rozvytok kadrovoho potentsialu publichnoi sluzhby v suchasnykh ukrainskykh realiakh. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2020. № 3. S. 95–101. URL: <http://bit.ly/3qHeN33>.